

Hunajan tuotanto metsästä

www.af4eu.eu

(Luoteis-Espanja)
Mehiläispesät peltometsäviljelyjärjestelmissä Galiciassa

EU on maailman toiseksi suurin hunajantuottaja noin 250 000 tonnin vuosituotannollaan. Lisäksi hunajantuotanto on tärkein metsänviljelytoiminta, jota edistetään kaikkialla Euroopassa kansallisilla mehiläishoito-ohjelmilla ja maaseudun kehittämisohjelmilla, mikä johtuu pääasiassa mehiläisyhdyskuntien ratkaisevasta roolista kasvien pölytyksessä. Tässä yhteydessä peltometsäviljelyjärjestelmiin integroitu hunajantuotanto voi tehostaa ristipölytystä ja siten lisätä satoa sekä edistää maaseutualueilla asuvien ihmisten ruoka- ja tuloturvaa. Toisaalta on tärkeää tiedostaa, että mehiläishoito ei vaadi kokopäiväistä työvoimaa, ja jokainen pesä vie vain noin 2-3 m² tilaa. Mehiläispesät voidaan asentaa erillään tai 30 tai 40 hengen ryhmissä, sijoittaa irti maasta, suojassa pohjoistuulilta ja sijoittaa mehiläisten sisään- ja uloskäynti lounaaseen. Keväällä mehiläispesä tulisi ruokkia säännöllisesti proteiineihin, aminohappoihin, vitamiineihin ja kivennäisaineisiin perustuvalla ravintolisällä. Lokakuussa, hunajan erottamisen jälkeen mehiläispesistä, on käytettävä varroahoitoa, jota seuraa ylläpitoruokinta kunkin pesän tarpeiden mukaan kevääseen asti. Yleensä yksi pesä tuottaa noin 15 kg hunajaa ja 1 kg hunajaa 10 eurolla, mikä voi tarjota viljelijöille kestävän tulonlähteen, vähentää taloudellisia riskejä ja edistää maaseutuyhteisöjen taloudellista kestävyyttä.

Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, José Javier Santiago-Freijanes, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, Rosa Romero-Franco, María Rosa Moquera-Losada

Santiago de Compostelan yliopisto (USC)

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.